

Justicia y poder en el Libro I de *La República*: un análisis crítico de Sócrates frente a Céfalo, Polemarco y Trasímaco

Justice and Power in Book I of *The Republic*: A Critical Analysis of Socrates against Cephalus, Polemarchus, and Thrasymachus

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

10/noviembre/2024

Resumen: El comentario se centra en el debate sobre la justicia en el Libro I de *La República* de Platón. A través de las posiciones de Céfalo, Polemarco y Trasímaco, se ponen en juego concepciones que vinculan la justicia con la verdad, la retribución, la amistad o la conveniencia del poder. Sócrates, en diálogo con cada uno, desmonta estas propuestas mostrando sus contradicciones: la justicia no puede reducirse a decir la verdad ni a dar a cada uno lo suyo sin considerar las circunstancias; tampoco puede justificar el daño al enemigo sin corromper el sentido mismo de virtud; y frente a la visión de Trasímaco, sostiene que el verdadero arte de gobernar busca el bien de los gobernados y no la mera conveniencia del gobernante. El libro concluye afirmando que la justicia es virtud y sabiduría, condición indispensable para la vida en común, mientras que la injusticia, aunque pueda ofrecer ventajas inmediatas, conduce inevitablemente al desorden y la corrupción social.

Palabras clave: Platón; *La República*; Libro I; justicia; Céfalo; Polemarco; Trasímaco; Sócrates; poder; virtud.

Abstract: This paper analyzes the debate on justice in Book I of Plato's *Republic*. Through the views of Cephalus, Polemarchus, and Thrasymachus, different conceptions emerge that link justice with truth-telling, retribution, friendship, or the advantage of the stronger. Socrates challenges each of these positions by exposing their inconsistencies: justice cannot be reduced to returning what is owed without regard to circumstances; it cannot legitimize harming enemies without undermining virtue itself; and against Thrasymachus, he argues that the true art of ruling aims at the benefit of the governed, not merely the convenience of the ruler. The book concludes by presenting justice as virtue and wisdom, essential for human coexistence, while injustice, despite offering temporary benefits, inevitably leads to disorder and social corruption.

Keywords: Plato; *The Republic*; Book I; justice; Cephalus; Polemarchus; Thrasymachus; Socrates; power; virtue.

1. Problema que se discute en el libro

El problema que se aborda es la justicia. Esto se hace de una forma considerablemente amplia, pues se intenta dar una definición práctica, social y relacional de la justicia. Ello implica el cómo hay que conducirse en una sociedad. Con todo, esta cuestión deriva en otros derroteros que provocan, no ya una definición de justicia, sino la forma de concebirla. Es decir, si la justicia es algo deseable, bueno o por el contrario es mejor vivir de manera injusta. Ya sea que nos enfoquemos en la definición de justicia o en sus desviaciones discursivas que dan lugar a la valoración de esta —tanto la rama troncal como sus bifurcaciones— son eminentemente prácticas y relacionales.

2. Posiciones alternativas propuestas

La primera postura es la de Céfalo, el cual piensa que vivir de manera injusta es profundamente pernicioso hasta tal punto de redundar en una vida atormentada. En consecuencia, vivir de forma justa es lo que le da paz al individuo tanto con el resto de mortales, como con los dioses. Su concepto de justicia estriba en retribuir de manera equitativa a cada prójimo lo que de suyo es, lo mismo con los dioses y decir la verdad. El punto está en que este tipo de acciones se encuentran estrechamente vinculadas con los bienes materiales, pues estos te facilitan notablemente cumplir con esta manera de proceder, pero la carencia de los bienes nos lleva a todo lo contrario, a mentir y no saldar nuestras deudas con los demás.

La siguiente concepción de justicia la plantea Polemarco. Este hila más fino basado en la definición de su padre. La justicia no es tanto cumplir con nuestras deudas, sino que se trata de hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, siempre y cuando nuestros amigos sean personas buenas y nuestros enemigos personas malas. Aunque sigue siendo una justicia sobresalientemente práctica, entran en juego conceptos más abstractos como bien y mal, los cuales son necesarios para la redefinición de lo dicho anteriormente.

Por último, para Trasímaco, la justicia se basa en lo que le conviene a la persona más poderosa ilustrando esto con las diferentes formas de gobierno y sus gobernantes. Es decir, el que gobierna sobre los demás es considerado más fuerte y ejerce tal

gobierno por medio de leyes que redundan en su propia conveniencia. En este punto es donde se desvía el diálogo, pues la definición de Trasímaco de la justicia redundan en una suerte de transmutación de valores. Esto es así porque si la justicia la entendemos como lo que le conviene a la persona más poderosa, todo aquel que obre de acuerdo a la justicia se perjudica a sí mismo y beneficia al gobernante o persona que se encuentre en una situación de poder. De modo que, la persona (injusta) que desobedece las leyes va a favor de sí misma y obtendrá beneficios. Lo que se teme de esto son las consecuencias de revelarse frente al más fuerte, no los beneficios que acarrea la injusticia, virtud para este.

3. ¿Qué defiende Sócrates y cómo lo defiende?

Respecto a Céfalo, Sócrates defiende que la justicia no puede solo basarse en decir la verdad y darle a cada uno lo que le corresponde, pues las circunstancias influyen notablemente en esto. Pone el ejemplo de un amigo que nos presta un arma y, posteriormente —con claros signos de problemas mentales— nos pide esa arma. Todo el mundo aquí consideraría un error proceder con la verdad y devolverle lo que le corresponde, pues le haríamos más mal que bien.

Con respecto a Polemarco, Sócrates defiende que la justicia no puede hacer mal al enemigo. A esta conclusión se llega partiendo de las consecuencias que tiene el mal sobre cualquier ser vivo. Ejercer el mal sobre una persona, provoca en esta un daño psicológico y moral. La persona sufrirá, odiará, se atormentará, etc. De modo que la aplicación de la justicia entendida así hará de las personas injustas más injustas y no lo contrario. Es como si un matemático hiciera a una persona más ignorante en números de lo que ya es. Esto va en contra de toda lógica, pues el matemático solo puede producir un mayor conocimiento en la persona ignorante. De esta misma forma ocurre con la persona justa, solo puede hacer que otra persona sea más justa, pero no menos y esto último es lo que ocurre cuando dañamos a alguien, sea este bueno o malo.

Frente a Trasímaco, Sócrates defenderá que el arte de gobernar, como cualquier otra habilidad, radica en el beneficio de otro. Lo mismo que el médico ejerce su labor para curar al enfermo, de igual forma el que gobierna lo hace para la conveniencia de los gobernados. Lo que ocurre que en este ejercicio de su arte se da una repercusión

positiva hacia el gobernante, pero no es su fin primigenio, sino una consecuencia. De modo que el gobernante que procede así, no es buen gobernante. Asimismo, también defiende Sócrates el valor de la justicia frente a la injusticia, afirmando que la justicia es una virtud y la injusticia un vicio. Esto es así porque la justicia pretende mejorar al injusto y la injusticia pervierte al justo.

4. Conclusión del libro

La conclusión del libro finaliza con las consecuencias de la injusticia frente a la justicia. Esta última, consensuada ya como virtud y sabiduría, tiene unas consecuencias positivas en el ser humano de manera integral. Por otro lado, la injusticia, aunque nos proporcione ciertas recompensas materiales o sociales, llevada a términos absolutos, sería caos, pues nos sería imposible convivir con los demás, estar en paz con nosotros mismo, con los dioses, etc. De modo que, la justicia es algo necesario incluso para las personas injustas si estas pretenden coexistir con sus semejantes. Por lo tanto, es más ventajosa la justicia que la injusticia.